

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В САРАТОВСКОМ ГАЛКИНСКОМ УЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ПРИУТЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ерёменко Илья Павлович¹

¹Соискатель, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, ул. Щетинина 2, Вологда, Россия, E-mail: erembel@rambler.ru

Аннотация

В статье рассматривается практика применения сельскохозяйственных работ в Саратовском Галкинском учебно-исправительном приюте. Автором представлен анализ процесса практических занятий по обучению воспитанников земледелию, садоводству, огородничеству, скотоводству, пчеловодству и другим сельскохозяйственным работам, производившимся в приюте в конце XIX - начале XX вв. Приведены сведения об объёмах сельскохозяйственных работ и количестве воспитанников их выполнявших, сведения о количестве урожая, сельхозтехники, рабочего, мясного и молочного скота и иные справочные материалы, описывающие экономику хозяйственной части Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта.

Ключевые слова: приют, воспитанники, преступление, наказание, сельскохозяйственные работы, урожай.

I. ВВЕДЕНИЕ

Методика и способы фиксации в археологии разнообразны. Практически все они подчинены задачам сохранения культурного наследия для истории, сохранения исследуемого памятника и полученной информации, находок, всех артефактов. Изучение памятника археологии неизбежно ведет к его уничтожению. В связи с этим археологическая наука постоянно совершенствует качество методов и методик документации хода полевых работ.

Появление в инструментарии археологов современного высокотехнологичного оборудования и специализированного программного обеспечения, расширяющего возможности визуализации объектов исследования, привело к появлению новых приёмов и методов сбора информации для всестороннего изучения памятников археологии, их обработки и сохранения полученных данных для дальнейшей работы.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой половине XIX в., одновременно с ростом осознания необходимости применения к несовершеннолетним преступниками особых мер взыскания, в Российской Империи стали предприниматься попытки создания специализированных заведений с особыми условиями содержания. Первыми подобными учреждениями стали: воспитательное заведение для нравственно-испорченных детей в г. Нарве, учреждённое в 1848 г.; подобное же заведение в г. Ревель, открытое в 1850 г.; приют при Симоновом монастыре в г. Москве, открытый в 1863 г.; заведение для исправления нравственно-испорченных детей женского пола и школа для малолетних арестантов учреждённые в Санкт-Петербурге в 1864 г. [1 с. 5]

5 декабря 1866 г. в России был принят Закон «Об исправительных приютах», что законодательно закрепило порядок открытия новых и деятельность уже существовавших исправительных заведений для малолетних. В частности, статья 3 вышеуказанного закона предписывала Министерству государственных имуществ предоставлять в пользование приютам, учреждаемым земством, обществами, духовными установлениями и частными лицами, в случае производства ими земледельческих работ, необходимый для этого участок из имеющихся свободных казённых земель. Помимо этого, статья 8 гласила, что несовершеннолетние преступники должны были обучаться, не только чтению, письму и другим элементарным наукам, но и земледельческим или ремесленным работам [2. с. 352,353].

Саратовский учебно-исправительный приют для несовершеннолетних преступников обязан своим появлением русскому учёному-пенитенциаристу и государственному деятелю Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, который в период с 70 по 79 гг. XIX в. занимал пост Саратовского губернатора. Ещё в первый год своего губернаторства Михаил Николаевич предложил идею открытия учебно-исправительного приюта, инициировал сбор пожертвований и уже 30 сентября 1873 г. заведение было торжественно открыто [3, л. 49 об.].

Саратовский учебно-исправительный приют предназначался для несовершеннолетних преступников, осуждённых по приговорам Саратовского окружного суда и мировых учреждений Саратовской губернии и Новоузенского уезда Самарской губернии [3, л. 48 об.]. Помимо этого, с 1893 г., «с целью устранения малолетних от развращающего влияния совместного их, во время предварительного заключения, содержания с взрослыми преступниками» [4, с.123], обвиняемые и подсудимые от 10 до 17 лет, подлежавшие содержанию под стражей по делам, производившимся как в общих, так и в мировых судебных установлениях, а равно у уездных членов окружного суда, городских судей и земских начальников, также могли отдаваться в исправительный приюты и колонии для несовершеннолетних преступников [4, с. 126]. Вследствие этого решения, в 1892 г. в приюте содержался в среднем 121 воспитанник из числа обвиняемых и подсудимых [4, с. 114].

Искреннее стремление в улучшении участи и исправлении малолетних преступников, многолетнее попечение М.Н. Галкина-Враского над исправительным приютом стали причиной того, что император Александр III, по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, распорядился 12 ноября 1891 г. присвоить Саратовскому учебно-исправительному приюту для несовершеннолетних преступников наименование по фамилии его основателя, тогда уже начальника Главного тюремного управления, тайного советника М.Н. Галкина-Враского. С того момента исправительное заведение стало именоваться – Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют [5, с. 251].

Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют имел несколько особенностей, в той или иной степени отличавших его от остальных исправительных заведений для несовершеннолетних преступников, существовавших в Российской Империи, а именно:

- приют состоял под управлением Саратовского губернского попечительного о тюрьмах комитета, таким образом являлся не частным заведением и не получал членских взносов;

- в приют принимались не только несовершеннолетние осуждённые, обвиняемые и подсудимые, но также бесприютные, сироты и нищие дети;
- управление приютом было вверено особому правлению состоявшему из 6 членов;
- в приюте содержались несовершеннолетние обоого пола, в то время как большинство приютов предназначались либо для мальчиков, либо для девочек;
- приют не был исключительно ремесленным или сельскохозяйственным, а имел смешанный характер, являясь фактически земледельческо-ремесленным исправительным заведением.

Главной целью приюта являлось улучшение участи несовершеннолетних «впавших в преступление, бесприютных сирот и нищих» [6, с. 1]. Прежде чем подробно рассмотреть один из методов достижения вышеуказанной цели, а именно освоение практического курса сельского хозяйства, целесообразно дать общее описание данного исправительного заведения.

Саратовский учебно-исправительный приют находился в 8 верстах (8,53 км) от Саратова в местности именованной «Большой Гусёлкой», по названию протекавшей в тех местах реки Гусёлки. Ко дню открытия приют представлял собой небольшую ферму с примыкавшим к ней садом. На территории усадьбы стояло несколько небольших домов, один из которых был приспособлен для размещения 15 мальчиков. В нескольких метрах от него, при спуске к саду, была обустроена баня и кузница-слесарня. В стороне, на возвышенности, располагались отдельные домики: людская, кухня и квартира директора приюта, с находящимся при ней отделением для 10 девочек. Напротив этих построек находились амбары, ледники (помещения для складирования скоропортящихся продуктов) и иные хозяйственные строения. (Рис. 2)

В 1878 г. в приюте была построена церковь, в 1884 г. – одно двухэтажное здание, в 1889 г. – большая столярная мастерская и баня, а после пожара, уничтожившего в 1890 г. три деревянных домика, было построено двухэтажное здание с подвалом, в котором помещались интернат для воспитанников, школа, квартиры некоторых служащих, столовая и кухня [8, С.226].

Воспитанники, в зависимости от своего поведения, разделялись на 3 семьи, каждой из которых заведовал особый воспитатель. Перевод из низшей семьи в высшую производился по мере исправления подопечного. Большинство детей поступало в приют абсолютно неприученными к труду, имели отсутствие стыда и осознание собственного человеческого достоинства. Деятельность приюта была направлена на приобщение воспитанников к работе, систематически распределяя её исходя из их здоровья и возраста, развитие в них охоты к труду, дабы при выходе из приюта они могли быть вполне трудоспособными.

Кроме школьных, воспитанники, поступавшие в приют, занимались практическими занятиями: земледелием, садоводством, огородничеством и ремёслами. Первые три вида этих занятий прежде всего служили продолжением занятий школьных и были одним из важных средств в деле умственного и нравственного развития воспитанников и воспитанниц, так как во время этих занятий детям приходилось иметь дело «с живыми естественными силами природы, которые постоянны, вечны, не подвергаются колебаниям, всегда справедливы и всегда нравственны. Имея дело с таковыми силами, нельзя позволить себе ничего произвольного, несправедливого» [9, С. 13]. (Рис. 4.) С момента своего открытия Саратовский учебно-исправительный приют для несовершеннолетних преступников осуществлял свою деятельность ежегодно сталкиваясь с двумя основными трудностями. Первая из них – постоянный недостаток материальных средств. Особо остро это ощущалось в первые годы его существования, когда члены правления приюта стремились как можно интенсивнее развивать и совершенствовать каждую отдельную сторону жизни и деятельности заведения. Постоянный недостаток денежных средств не давал администрации приюта возможности свободно и целесообразно распоряжаться теми средствами, которые имелись в наличии. Вторая – воспитанники и воспитанницы присылались судом в приют на слишком непродолжительное время. Например, из 33 поступивших в приют в 1878 г., лишь 9 воспитанников имели срок пребывания 1 год, остальные 24 – от 1 до 6 месяцев. И, как указывалось выше, большая часть детей поступала в приют с «бесполезными руками» [10, С. 10].

Краткосрочность пребывания несовершеннолетних преступников не давала почти никакой возможности более или менее правильно организовывать не только процесс воспитания и сам уклад жизни в учебно-исправительном приюте, но также обучить воспитанников сельскохозяйственным навыкам или ремеслу [9, с. 1, 7]. С принятием в 1892 г. поправок в Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, присуждаемые к содержанию в приюте, несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет стали отдаваться в учебно-исправительные заведения бессрочно, до своего исправления, но на срок не менее одного года [11, с. 354]. Таким образом, обе указанные трудности удалось преодолеть, но вышеупомянутые факты необходимы для объективности оценки сельскохозяйственной деятельности заведения, в особенности в первые годы его существования.

Первоначально усадьба приюта имела сравнительно небольшой участок земли немногим превышавший 20 десятин (32,77 га). Имевшихся 5 десятин (8,19 га) пахотной земли было далеко недостаточно, и обработка её «не могла представляться серьёзным делом для всего населения приюта, которое постоянно было 25-30 человек (воспитанники, воспитанницы и прислуга)» [12. С. 28]. Весной 1876 г. у соседних с приютом землевладельцев было арендовано ещё 5 десятин (8,19 га) земли под посев хлебных культур. В 1886 г. Министерством государственных имуществ Саратовскому учебно-исправительному приюту был передан в бессрочное пользование казённый земельный участок, под названием Маринский № 14, площадью в 350 десятин (573,58 га) [13, с. 192]. В связи со значительной удалённостью этого участка от основной территории приюта (64 км), он ежегодно сдавался в аренду. Вырученные от этого средства использовались, в том числе, для аренды у города 132 десятин (216,32 га) земли, расположенных вблизи приюта для хозяйственных надобностей [8, с. 225]. Кроме того, в 1887 г. от г. Саратова в бесплатное пользование заведению был отдан земельный участок размером в 320 десятин (524,41 га) [14, с. 262], а в 1893 г. – пожертвован дом с прилегающей к нему землёй в самом Саратове. Следует сказать, что не смотря на довольно большие размеры, приютская земля была малоплодородной и потому не вся могла быть использована для земледелия.

Пахотная земля, имевшаяся в распоряжении приюта, обрабатывалась по паровой зерновой системе земледелия. Изначально двупольным, а с 1879 г. – трёхпольным принципом. При этой системе одни поля ежегодно оставляли в, так называемом, пару для восстановления плодородия почвы, а другие засеивали озимыми и яровыми культурами. Главной целью применения в полях пара, являлась возможность особо тщательно разработать землю под следующий сев. К 1896 г. в приюте уже применялась многопольная система, при 12 полях и посеве кормовых трав. Однако опыт показал, 12-типольный севооборот, с 8 десятинами (13,11 га) в каждом клине (часть поля, в котором ежегодно высевается одно или несколько растений, имеющих в севообороте одинаковое значение), оказался непосильным для приюта, как по финансовым затратам, требовавшимся на полную организацию такого хозяйства, так и по недостатку рабочей силы.

В связи с этим приют разработал удобную для себя организацию полеводства, которая подразумевала различного рода деления клиньев, уменьшение площади запашки и т.п. Практическая сторона удобства таких видоизменений существовавшего севооборота в 10-типольный, была в сохранении части клиньев под 12-типольный севооборот, что при последующем улучшении материального положения приюта позволяло бы вновь вернуться на 12-типолье [15, с. 333].

Следует отметить, что все работы почти всегда производились исключительно трудом воспитанников. Мальчики выполняли ту часть работ, которые требовали больших физических усилий, девочки – сажали подсолнухи и корнеплоды, занимались прополкой. Наемный труд, как правило, применялся в исключительных случаях, весной при заделке посева (посевных работах), в связи с недостатком собственного скота, осенью при снятии хлеба (жатве) или для работ, где требовались квалифицированные работники (например, в 1892 г. для заделки промоин в одной из плотин приюта нанимались землекопы).

Для формирования наиболее полного представления о сельскохозяйственных работах, производившихся в Саратовском Галкинском учебно-исправительном приюте, необходимо рассмотреть сведения об объёмах этих работ и количестве воспитанников и служащих заведения их производивших (См: Таблица 1).

Год	К началу года содержалось	В течение года поступило	В течение года выбыло	К концу года оставалось	Среднее число		
					мальчиков	девочек	всего
1973-74	-	22	-	22	17	5	22
1875-76	23	26	29	20	18	3	21
1876-77	20	8	21	27	20	4	24
1878-79	28	33	22	39	30	3	33
1882	39	66	31	74	-	-	56
1884	81	50	52	79	-	-	80
1886	76	44	42	78	-	-	77
1887	78	39	38	79	-	-	78
1888	79	60	44	95	-	-	87
1889	95	35	65	65	-	-	80
1890	65	50	41	74	-	-	69
1891	76	58	10	94	-	-	85
1892	94	52	51	95	-	-	94
1893	95	52	62	85	80	8	88
1894	85	47	40	90	80	10	90
1895	98	44	39	97	80	10	90
1896	95	39	34	100	80	10	90
1897	113	44	75	82	82	10	92
1900	86	46	55	77	69	11	80
1901	74	38	52	65	62	13	75
1902	62	18	40	40	40	6	46
1903	40	9	23	26	32	-	32
1905	25	12	4	33	28	-	28
1906	33	12	17	28	31	-	31
1907	28	16	16	28	25	-	25
1908	29	25	7	47	35	-	35
1909	47	16	21	42	46	-	46
1910	42	14	31	25	39	-	39
1913	51	47	38	60	53	-	53
1914	60	18	26	52	55	-	55
1915	52	26	32	46	44	-	44

Таблица 1. Численность воспитанников и воспитанниц Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта.

Из вышеуказанных цифр видно, что среднее ежегодное число воспитанников и воспитанниц Саратовского приюта не превышало 100 человек. Однако, необходимо учитывать, что наивысшее число подопечных, в определённые моменты, могло значительно превышать число среднее. Так, в 1894 г. количество воспитанников доходило до 117, а воспитанниц – до 17 [39, с. 623]. В 1897 г., вследствие недостатка материальных средств, женское отделение приюта было упразднено, и с того момента в него стали приниматься исключительно мальчики. [8, с. 227] Сам же приют был рассчитан на 60 воспитанников [38, с. 244]. При полевых занятиях и уборке хлебов помимо чисто коммерческих интересов всегда преследовались и учебно-воспитательные цели. Воспитанники работали под неперенным руководством и присмотром опытных наставников.

Воспитательный персонал стремился на месте объяснять обучающимся преимущество того или иного приёма перед другими, а также разъяснять конструкции и значение машин, которые применялись в ходе сельскохозяйственных работ.

Таким образом, кроме агрономических знаний, приют всегда стремился дать большинству своих воспитанников возможность изучить какое-либо ремесло. В 1892 г. правление приюта признало необходимым, помимо имевшихся уже сапожной, переплётной и столярной мастерских, расширить деятельность кузнечной мастерской, работы в которой ранее производились лишь в летние месяцы года. Данное решение было вызвано самим укладом приюта, в хозяйстве которого машинному труду отводилось довольно серьёзное место. Так, озимые и яровые хлеба убирались как ручными инструментами – серпами и косами, так и механическими – жнеями-сноповязалками компании «Осборн». Молотьба производилась молотилкой «Липгарт и К^о» при помощи привода от паровой машины Ленца [13, с. 262].

Применение механизации при осуществлении сельскохозяйственных работ практиковалась в приюте с первых лет его существования. Ещё в 1876 г. приобретение двуконного плуга системы Рансома и получение в дар от фирмы «Кёницер и К^о» (комиссионер Саратовского сельскохозяйственного съезда) сеялки Эккера, молотилки и веялки позволило обрабатывать землю силами воспитанников. Ранее эти работы выполнялись служителями приюта, дворником и дядьками, потому как работа сохой была детям не под силу. Более того, урожай, собранный с земли, обрабатывавшейся плугом, был гораздо лучше в качественном и количественном отношении [12, с. 29, 32]. В 1877 г. на время производства сельскохозяйственных работ Карл Эрт (немецкий колонист открывший в 1875 г. в Саратове склад земледельческих машин «Эрт и К^о») снабдил приют ещё одной сеялкой Эккера и жатвенной машиной Самуэльсона. В 1879 г. приют уже имел три пароконных плуга системы Рансом, Симс и Гед, железную барону Говарда, универсальную сеялку Эккерта, жнею Самуэльсона и ручную молотилку. Наличие достаточного количества земледельческих машин и скота позволили начать применение опыта вспахивания земли под яровой посев с осени. Такая пашня отличалась качеством обработки, а урожай, выращенный на этой земле, получался гораздо лучшим [10, с. 15]. В целом, пожертвование или отдача во временное пользование земледельческих машин на время производства полевых работ было довольно частым явлением. В 1894 г. учебно-исправительное заведение получило в дар от почётного гражданина Саратова, купца Э.Ф. Шиллера две конные косилки с приводом жнитва, что в очередной раз позволило облегчить воспитанникам работу в полях [ТВ, 1894, №4, с.167], а в 1896 г. также Э.Ф. Шиллер пожертвовал различные земледельческие орудия, стоимостью в 1 201 руб. 89 коп. [40, с.652]

Помимо этого, воспитанники участвовали в разборке, смазке и чистке всех вообще земледельческих машин. Однако работы с более сложными, громоздкими и дорогостоящими машинами, такими как жатвенная, производились смотрителем, воспитателем и его помощником. Воспитанники лишь наблюдали за процессом и знакомились с их устройством. Не обходилось и без поломок. В 1904 г. «новичок К. бросил вместе с соломой в барабан молотилки железный болт, которым выбило несколько зубьев, оторвало шины и сорвало крышку с барабана, но несчастий не было. К. так перепугался, что тут же сознался в своём проступке и просил у всех прощения, а сделал он это потому, что уж очень сильно ему хотелось посмотреть, как будет рвать молотилку. Товарищи простили его, но не позволили входить в ригу (хозяйственная постройка с печью для сушки и обмолота снопов зерновых культур) до конца молотьбы» [41, с. 534].

Сельскохозяйственные работы в Саратовском Галкинском учебно-исправительном приюте обычно велись следующим образом: каждое утро воспитанники разделялись на несколько групп, в соответствии с определёнными на тот день работами, и во главе каждой группы становился один из служащих (воспитатель, садовник, дядька или дворник). Таким образом в лице служащих каждая группа имела своего руководителя и надзирателя. За общим ходом работ наблюдал сам смотритель приюта.

В зимнее время года работы по мастерским и по хозяйству производились воспитанниками приюта с 06:35 до 08:00, с 14:30 до 16:30 и с 18:00 до 20:00 с одним перерывом на 10 минут в каждый из отрезков времени.

С введением в расписание десятиминутных перемен во время занятий, администрации удалось устранить постоянный выход воспитанников из мастерских под предлогом отправления естественных надобностей. В летнее время работы производились с 05:00 до 07:00, с 08:00 до 12:00, с 15:00 до 17:00 и с 17:30 до 20:00. Таким образом, продолжительность работ в зимнее время составляла 5 часов 25 минут, а в летнее – 10 часов 30 минут [42, л. 24]. Начиная с 96 г. XIX в. в Саратовском Галкинском приюте были организованы показательные посевы на особо отведённом для этого участке в 3 десятины 2 357 кв. саженей (5,98 га), так называемое – опытное поле [15, с. 333]. Цель таких посевов была исключительно показательной, чтобы воспитанники могли ознакомиться с результатами посевов таких растений, культура которых была мало или вовсе неизвестна в Саратовской губернии, а также с влиянием различных способов обработки почвы, ухода за посевом, количества или степени удобрений и т.д. на величину урожая одной и той же зерновой культуры. Воспитанники очень интересовались работами на опытном поле и с нетерпением ждали результатов от них, а на полученном урожае могли убедиться в выгоде ведения посева таких растений, как кормовая кукуруза, морковь и, главным образом, сафлор. Одновременно с полевыми работами осуществлялось огородничество. С самого начала приют стремился, главным образом в воспитательных целях, а вместе с тем и хозяйственных, завести огород. По всем правилам зачинать такой огород следовало в теплице, затем переносить ростки в парник и наконец высаживать их на открытый воздух. Осуществить это одновременно представлялось затруднительным и даже невозможным. На устройство полного цикла потребовалось три года. В 1875 г. был устроен воздушный огород (на открытом воздухе), в 1876 – парники, а в 1877 – теплица [10, с. 24]. Затруднения, связанные с поливом сада и огородов, удалось частично устранить за счёт сооружения плотин на реке Гусёлке и образованных в следствии этого прудов. Имевшиеся ручные водяные насосы обеспечивали подъём воды до огородов и оранжерей, сам же полив осуществлялся воспитанниками при помощи вёдер и садовых леек. Позднее, в 1893 г., вышеупомянутый Эмиль Шиллер (хозяин машиностроительного завода в Саратове) и Карл Эрт пожертвовали Саратовскому Галкинскому учебно-исправительному приюту два механических насоса к колодцам, приводимых в действие силой ветра. При помощи одного насоса осуществилось водоснабжение всех зданий приюта и прачечной, а второго – распределение воды по саду, огородам, оранжерее, теплице и т.д. [43, с. 363]. (Рис. 5) Ещё одним распространённым занятием в приюте являлось садоводство. В первые годы, работы эти ограничивались приведением в порядок и сохранением уже имевшихся садов. Вскоре начались разного рода улучшения и увеличение количества плодовых деревьев и кустов. Как огород начинается с теплицы, так и сад начинался в различного рода оранжереях, затем переходил в грунтовые сараи и только потом в открытые сады. В 1876 г. было посажено 150 деревьев вишни, 200 кустов малины и посеяны яблочные и грушевые семена для выращивания саженцев, использовавшихся для замены хилых, больных и порченных деревьев. Ежегодно в садах приюта воспитанники занимались поливкой деревьев и кустов, удалением со стволов раковин и огневницы (чёрный рак), вырезанием сухих веток и дикой поросли, насаждением новых молодых деревьев и кустов, ручным сбором гусеничных гнёзд, опрыскиванием растений раствором парижской зелени (ядохимикат против грызущих насекомых). Для выращивания саженцев приютом приобретались черенки и отводки различных комнатных и оранжерейных растений, семена, горшки и проч. Примечательно, что проступком, имевшим место среди воспитанников, помимо, например, курения, дерзости и отказа от выполнения работ, являлась кража, покушение или присвоение, которые выражались почти исключительно в воровстве фруктов и овощей, яблок, арбузов, дынь и т.п. Кражи иного характера наблюдались крайне редко, в пропорции 1:10 по отношению к общему количеству [42, л. 20-21]. Тогда в отношении сада и огорода были сделаны выводы и приют стал придерживаться принципа – поменьше запретного, дабы у детей не проявлялось стремление к воровству недозволенных вещей [41, с. 537]. С весны 1893 г. в Саратовском Галкинском учебно-исправительном приюте была организована пасека. Пчеловодство имело пользу не только с хозяйственной точки зрения, но и преследовало педагогические цели, а также позволяло ознакомить воспитанников приюта с одним из распространённых среди крестьян занятием [ТВ. 1893, №3, с. 116-117]. Небольшой пчельник из 10 ульев вёлся в рамочных ульях систем: англо-американской, Дубини и Левицкого, при этом для наглядности и большей убедительности в преимуществе рамочных ульев имелся один пенёк (колодочный улей) [15, с. 334]. В 1916 г. количество ульев уже достигало 25 штук [8, с. 230]. (Рис. 2)

Рис. 2 (Слева направо) Ульи систем: англо-американской, Дубини и Левицкого.

Скотоводство, молочное хозяйство и птицеводство также велись в приюте (См: Таблица 2). Среди крупного рогатого скота, хотя и в небольших количествах, даже имелись коровы и быки айрширской и симментальской пород. Одна часть молочных продуктов произведённых в приюте использовались для продовольствия воспитанников, а другая – продавалась служащим приюта и в г. Саратов. Все работы по скотоводству и уходу за скотом (дача корма, чистка хлевов) производились воспитанниками под надзором скотника и конюха, а непосредственное ведение молочного хозяйства было возложено на надзирательницу женской семьи, под руководством которой доение коров производилось также воспитанницами приюта. Ими же велось птицеводство [15, с. 332, 334]. Изначальное отсутствие собственного стада, а лишь наличие нескольких коров и лошадей, не позволяло приюту в первые годы его функционирования самостоятельно производить толоку земли, отведённой под пар. С этой целью, заведению приходилось принимать молодой рогатый скот и жеребят от жителей Саратова [10, с. 22]. Топографические условия приютских полей позволяли отвести под луга чуть больше 5 десятин (8,19 га), из-за чего приют был лишён возможности содержать достаточное количество скота и иметь для малопродуктивной и изобиловавшей ложными солончаками почвы удобрение в виде навоза. В связи с чем с весны 1896 г. на землях Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта стало применяться травосеяние [15, с. 333].

Год	Рабочие лошади	Жеребята	Волы рабочие	Быки племенные	Коровы дойные	Телята	Овцы	Свиньи	Поросята
1877	7	1	-	-	3	4	-	-	-
1878	10	-	6	1	1	2	17	-	-
1891	4	2	10	1	5	2	-	5	8
1892	7	2	9	1	3	1	-	5	-
1898	10	-		40		2	-	10	-
1904	4	-	-	1	7	2	-	-	-

Таблица 2. Виды и количество скота в Саратовской Галкинском учебно-исправительном приюте

Успешность сельскохозяйственных работ в Саратовском Галкинском учебно-исправительном приюте также во многом зависела от атмосферных условий.

Например, весна 1876 г. отличалась поздними морозами из-за чего погибли все кусты малины, был погублен цвет яблонь, и они вовсе не дали урожая яблок. Засушливое лето того же года привело к значительному ущербу урожая корнеплодов, а капуста значительно пострадала от насекомых-вредителей [11, с. 33, 34]. В 1892 г. из-за нашествия саранчи сильно пострадали посевы зерновых. [45, с. 24], а за всё лето (со 2 мая до 3 октября) 1898 г. почти не было дождей, а постоянная облачность неблагоприятно отразилась на состоянии посевов и величине урожая.

Рис. 3 Разбросная сеялка системы Самса-Рида Эккерта [49, с. 24]

Согласно Уставу Саратовского учебно-исправительного приюта для несовершеннолетних преступников, утвержденному 8 февраля 1873 г., содержание его должно было основываться, помимо прочего, «на суммы, выручаемые от продажи работ воспитывающихся» [6, с. 3]. Продажа выращенной воспитанниками сельскохозяйственной продукции не была основным источником дохода, но обеспечивала заведение более или менее стабильным заработком. Доход от продаж варьировался в зависимости от урожайности и количества сельскохозяйственной продукции, оставленной для нужд самого приюта. Так, в благоприятные годы урожай капусты позволил продать большую её часть на рынках Саратова: в 1886 г. приютом было продано 6000 [13, с. 191], а в 1887 – 5000 вилок [14, с. 262]. (См: Таблица 3)

Год	Руб.	Коп.
1876	82	18
1877	473	35
1879	478	8
1890	963	42
1891	1988	49
1892	3771	67
1893	2559	70
1894	887	46
1895	772	56
1896	441	04
1897	1895	61
1900	7098	09
1901	1213	25
1902	949	02
1903	1685	53
1905	1269	13
1906	1621	51
1907	1982	85
1908	1586	8
1909	877	48
1910	1359	65

1913	758	89
1914	3808	14
1915	5914	69

Таблица 3. Сведения о доходах Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта вырученных от продажи продуктов полеводства, огородничества, садоводства и скотоводства.

Не смотря на уменьшение количества воспитанников связанного с прекращением поступления в приют девочек, и соответственно сокращения числа рабочей силы, сельскохозяйственные работы в нём велись непрерывно. Это удавалось за счёт повсеместного распространения всё более совершенных земледельческих орудий и механизмов. К концу XIX в. Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют обладал широким перечнем инвентаря: для обработки земли имелись почвоуглубитель, однокорпусный венгерский плуг системы Рансама, три однокорпусные плуга Эккерта и Р. Сакка, несколько плугов 2-, 3-, и 4-лемешных (луцильники, запашники) системы Эккерта, бороны Зигзаг-Говарда и Вольвура, окучники, сеялки (разбросная конная и ручные смычковые) и т.д. [47, с. 638] (Рис. 4)

Рис. 4 Борона Зигзаг

Для обеспечения продовольствием воспитанников и служащих, а также в целях продажи, на землях Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта в необходимом количестве почти ежегодно выращивались: пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо, гречиха, чечевица, кукуруза, подсолнечник, мак, картофель, капуста, свёкла, морковь, помидоры (от фр. *potte d'amour* – яблоко любви), огурцы, редька, горох, арбузы, дыни, редис, салат, петрушка, лук и порей. (См. Таблица 4)

Наиболее популярной и постоянно выращиваемой культурой на тюремных огородах наряду с капустой, всегда являлся картофель. Но лишь учебно-исправительный приют г. Саратова, при достаточном количестве земли, мог позволить себе ведение обширного сельского хозяйства. Среди сортов картофеля, который выращивался в приюте, были такие как: колао (ранний), снежинка (ранний, улучшенный), королева долины, император Вильгельм, шестинедельный, обилье, императорский и большой слон. [48, с. 71]. Пшеница чаще всего была сортов: русская, белотурка, фаленштейнская, пробштейнская, гирка, чуль, бугдай и т.д.

Год	1876	1877	1879	1888	1889	1891	1892	1896	1904
Культура (ед. изм.)									
Пшеница (кг)	-	39,64	1605,24	7 862,4	5782,14	3570,8 4	8280,5	7092,5 4	11236, 68

Рожь (кг)	-	-	-	19918,08	1 146,6	4307,9 4	18780,08	23013, 9	5241,6
Овёс (кг)	14,25	1170,19	2981,16	4684,68	3276	1064,7	4420,55	564,7	61,42
Ячмень (кг)	-	82,39	1572,48	-	458,64	262,08	4307,94	-	-
Чечевица (кг)	-	-	-	-	819	-	-	1441,4 4	-
Просо (кг)	-	1965,6	-	-	4586,4	262,08	4416,87	288,16	146,52
Кукуруза (кг)	-	-	-	-	-	-	-	2197,8	-
Горох (кг)	-	-	-	53,72	31,75	43,96	287,36	393,16	-
Подсолнечник (кг)	-	-	-	-	65,52	2129,4	2604,42	-	-
Мак (кг)	-	-	-	-	-	-	-	393,12	-
Капуста (кочаны)	-	-	1500	-	-	-	-	-	-
Свёкла (шт.)	-	-	300 шт.	-	-	-	-	-	-
Редька (шт.)	-	-	200 шт.	-	-	-	-	-	-
Картофель (кг)	3326,14	-	4095	15888,6	4586,4	3603,6	16380	-	1965,6
Гречиха (кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	671,58
Лён (кг)	-	-	-	-	-	61,43	-	-	-
Сено (возы)	-	200	-	60	51	-	-	-	200

Таблица 4. Виды сельскохозяйственных культур и размеры урожаев собранных на землях Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта

Вышеуказанная таблица составлена, в основном, на данных, представленных в отчётах о деятельности приюта. Согласно пункта 4 § 15 Устава Галкинского учебно-исправительного приюта, подобные отчёты ежегодно составлялись его правлением, передавались на рассмотрение директорам Саратовского попечительного о тюрьмах комитета, а после утверждения предоставлялись министру внутренних дел и опубликовывались в Саратовских губернских ведомостях. Вместе с тем, сведения содержащиеся в них не были в достаточной степени систематизированы. Часто указывалось количество посевов, но не говорилось о собранном урожае или указывались только значительные показатели достигнутые в процессе ведения сельскохозяйственных работ. В связи с чем, подробных сведений об урожае некоторых лет не имеется вовсе.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При основании Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта, абсолютно никто не мог предположить не только приблизительные размеры и степень развития сельскохозяйственных и мастеровых работ, но и в целом сказать, возможно ли их осуществить. Существенная стеснённость в имевшихся средствах и неуверенность в успешности дела, в первые годы после открытия учебно-исправительного заведения не позволяли правлению приюта вкладывать средства в его развитие. Тем не менее, первые успехи, ежегодный прирост урожая и всё более чёткая постановка дела принесли не только стабильный доход, но и позволили совершенствовать сельскохозяйственное производство, что в итоге позволило достигнуть значительных результатов. Различного рода неудобства, затруднения и недостатки, возникавшие в ходе сельскохозяйственных работ, отрицательно отражались на деятельности Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта, но несмотря на это, служащими заведения они расценивались как возможность продемонстрировать воспитанникам, что на самом деле во всяком хозяйстве встречаются трудности и неудачи, что их необходимо преодолевать и, пусть не сразу, но устранять.

Детям прививалось понимание, что препятствия можно одолеть, что из всякого затруднения можно выйти с честью. Что в этих стремлениях, в этих побуждениях – залог успеха. Религия, умственное и нравственное развитие, обучение земледелию, садоводству, огородничеству и ремёслам являлись теми средствами, с помощью которых приют всегда стремился достичь нравственного перерождения вверенных его попечению детей. Показателем действенности применявшихся методов перевоспитания служит то, что в последние годы своей деятельности процент рецидивов был относительно не высок и не достигал 20 % от общего числа выпущенных из приюта воспитанников. Важность обучения сельскохозяйственным навыкам, обуславливалась тем, что воспитанники, в большинстве случаев, становились сельскими хозяевами и, таким образом, будучи надлежаще подготовленными, могли содействовать улучшению земледелия среди крестьянского населения.

Таким образом, Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют являлся одним из первых исправительных заведений для несовершеннолетних преступников в Российской Империи и во многом отличался своей уникальностью. В феврале 1917 г. приют перестал получать финансирование, благотворительные пожертвования значительно сократились, количество воспитанников, бежавших из него, увеличилось, сельскохозяйственные работы пришли в упадок, и осенью 1917 г. приют прекратил своё существование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Всемирная иллюстрация. Том XX. Номер 514. СПб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1878. 528 с.

Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 20 мая 1892 года (8609). Об изменении постановлений, касающихся обращения в исправительные приюты и содержания в них малолетних преступников. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Том XII. 1892. СПб.: Государственная типография, 1895. 1251 с.

Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 21 декабря 1866 года (43949). Об исправительных приютах. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том XII. Отделение второе. 1866. СПб.: Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1868. 706 с.

ГАСО. Ф. 1214. Оп. 1. Д. 17.

ГАСО. Ф. 387. Оп. 1. Д. 343.

Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 1221, Оп. 1, Д. 35.

Журнал Министерства юстиции. Номер 3. Петроград: Сенатская типография, 1916. 366 с.

Отдел неофициальный. Тюремный вестник. 1893. Номер 9. 41 с.

Отдел неофициальный. Тюремный вестник. 1895. Номер 12. 54 с.

Отчет о состоянии Саратовского Галкинского учебно-исправительного приюта за 1892 год. Саратов: Типография губернского земства, 1893. 39 с.

Отчёт по Главному тюремному управлению за 1882 год. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1884. 227 с.

Отчёт по Главному тюремному управлению за 1884 год. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1886. 346 с.

Отчёт по Главному тюремному управлению за 1910 год. Часть II. Приложения. СПб.: Типолитография С.-Петербургской тюрьмы, 1912. 355 с.

Отчет по Саратовскому Галкинскому учебно-исправительному приюту за 1891 год. Саратов: Типография губернского земства, 1893. 37 с.

Отчёт по Саратовскому учебно-исправительному приюту за 1875-76 год. Саратов: Типография Саратов. Губернск. Правления, 1877. 41 с.

Отчёт по Саратовскому учебно-исправительному приюту за 1876-77 год. Саратов: Типография Саратов. Губернск. Правления, 1878. 37 с.

Отчёт по Саратовскому учебно-исправительному приюту за 1878-1879 год. Саратов: Типография Саратов. Губернск. Правления, 1881. 24 с.

Приложение к отчету Главного тюремного управления за 1905 год. Несовершеннолетние в возрасте от десяти до семнадцати лет. СПб.: Типолиитография С.-Петербургской тюрьмы, 1907. 65 с.

Устав учебно-исправительного приюта в Саратове. Саратов: Губернская типография, 1873. 15 с.

Филатов А. Н. Картографическая выставка в Саратове 1887-88 гг. Саратов: Тип. Н.П. Штерцер и К°, 1888. 94 с.

Шимановский М.В. Очерк возникновения исправительно-воспитательных заведений для малолетних преступников в России. Одесса: Тип. П.А. Зеленаго, 1884. 33 с.

FEATURES OF THE APPLICATION OF AGRICULTURAL WORK IN THE SARATOV GALKIN EDUCATIONAL AND CORRECTIONAL SHELTER IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY

Eremenko, Ilya Pavlovich¹

¹Applicant, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2, Shchetinina Street, Vologda, Russia, E-mail: erembel@rambler.ru

Abstract

The article deals with the practice of agricultural work in the Saratov Galkinsky educational and correctional asylum. The author analyzes the process of practical training of pupils in farming, gardening, horticulture, cattle breeding, beekeeping and other agricultural works, which were carried out in the orphanage in the late XIX - early XX centuries. The data on volumes of agricultural works and the number of pupils performing them, data on the amount of harvest, agricultural machinery, working, meat and dairy cattle and other reference materials describing the economy of the economic part of the Saratov Galkinsky educational and correctional orphanage are given.

Keywords: asylum, inmates, crime, punishment, agricultural work, harvest.

REFERENCE LIST

Vsemirnaya illyustraciya. Tom HKH. Nomer 514. SPb.: Tipografiya Eduarda Goppe, 1878. 528 s.

Vysochajshe utverzhdennoe mnenie Gosudarstvennogo soveta 20 maya 1892 goda (8609). Ob izmenenii postanovlenij, kasayushchihsy obrashcheniya v ispravitel'nye priyuty i sodержaniya v nih maloletnih prestupnikov. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. Sobranie tret'e. Tom XII. 1892. SPb.: Gosudarstvennaya tipografiya, 1895. 1251 s.

Vysochajshe utverzhdennoe mnenie Gosudarstvennogo soveta 21 dekabrya 1866 goda (43949). Ob ispravitel'nyh priyutah. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. Sobranie vtoroe. Tom XII. Otdelenie vtoroe. 1866. SPb.: Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoj E.I.V. Kancelyarii, 1868. 706 s.

GASO. F. 1214. Op. 1. D. 17.

GASO. F. 387. Op. 1. D. 343.

Gosudarstvennyj arhiv Saratovskoj oblasti (GASO). F. 1221, Op. 1, D. 35.

Zhurnal Ministerstva yusticii. Nomer 3. Petrograd: Senatskaya tipografiya, 1916. 366 s.

Otdel neoficial'nyj. Tyuremnyj vestnik. 1893. Nomer 9. 41 s.

Otdel neoficial'nyj. Tyuremnyj vestnik. 1895. Nomer 12. 54 s.

Otchet o sostoyanii Saratovskogo Galkinskogo uchebno-ispravitel'nogo priyuta za 1892 god. Saratov: Tipografiya gubernskogo zemstva, 1893. 39 s.

Otchyot po Glavnomu tyuremnomu upravleniyu za 1882 god. SPb.: Tipografiya Ministerstva vnutrennih del, 1884. 227 s.

Otchyot po Glavnomu tyuremnomu upravleniyu za 1884 god. SPb.: Tipografiya Ministerstva vnutrennih del, 1886. 346 s.

Otchyot po Glavnomu tyuremnomu upravleniyu za 1910 god. CHast' II. Prilozheniya. SPb.: Tipolitografiya S.-Peterburgskoj tyur'my, 1912. 355 s.

Otchet po Saratovskomu Galkinskomu uchebno-ispravitel'nomu priyutu za 1891 god. Saratov: Tipografiya gubernskogo zemstva, 1893. 37 s.

Otchyot po Saratovskomu uchebno-ispravitel'nomu priyutu za 1875-76 god. Saratov: Tipografiya Saratov. Gubernsk. Pravleniya, 1877. 41 s.

Otchyot po Saratovskomu uchebno-ispravitel'nomu priyutu za 1876-77 god. Saratov: Tipografiya Saratov. Gubernsk. Pravleniya, 1878. 37 s.

Otchyot po Saratovskomu uchebno-ispravitel'nomu priyutu za 1878-1879 god. Saratov: Tipografiya Saratov. Gubernsk. Pravleniya, 1881. 24 s.

Prilozhenie k otchetu Glavnogo tyuremnogo upravleniya za 1905 god. Nesovershennoletnie v vozraste ot desyati do semnadcati let. SPb.: Tipolitografiya S.-Peterburgskoj tyur'my, 1907. 65 s.

Ustav uchebno-ispravitel'nogo priyuta v Saratove. Saratov: Gubernskaya tipografiya, 1873. 15 s.

Filatov A. N. Kartograficheskaya vystavka v Saratove 1887-88 gg. Saratov: Tip. N.P. SHtercer i Ko, 1888. 94 s.

Shimanovskij M.V. Ocherk vzniknoveniya ispravitel'no-vospitatel'nyh zavedenij dlya maloletnih prestupnikov v Rossii. Odessa: Tip. P.A. Zelenago, 1884. 33 s.